

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ БЎЛИНМАЛАРИНИНГ ЖАМОАТЧИЛИК БИЛАН ҲАМКОРЛИГИНИНГ ТАШКИЛИЙ АСОСЛАРИ

Ниматов Шерзод Ниматжонич

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти кафедраси ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11407737>

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда шаклланган ва халқаро экспертлар томонидан ҳам тан олинган, дунёда бетакрор ноёб бўлган “Маҳалла”да давлат ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг доимий ҳамкорлигига асосланган ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизими афзалликлари ва имкониятлари жуда ҳам юқори эканлигини эзгу одатимизга айланиб кетган меҳр-оқибатнинг, унинг жуда теран тарихий, миллий, диний илдизларига эгалиги эътироф этилади. Бу аввало, инсоннинг инсон билан, қўшнининг қўшни билан, қариндошнинг қариндош, оиланинг оила билан, энг муҳими, шахснинг жамият билан уйғун бўлиб яшашини, етим-есир, бевабечора ва ногиронларга, мусофирларга саховат кўрсатиш, сидқидилдан, беғараз ёрдам беришни англатади ва бундай хусусият халқимизнинг маънавий оламига сингиб кетганини ҳеч ким инкор эта олмайди⁴⁵.

Ўзбекистонда вужудга келган ижтимоий профилактика тизимининг устунлиги, аввало жамиятда умумижтимоий профилактика, хусусан аҳоли ҳаётининг йилдан-йилга яхшиланиб бориши, айниқса фуқароларнинг тинч ва осойишта ҳаёт кечиришлари, меҳнат қилишларини таъминлаш борасида амалга оширилаётган туб ислоҳотларнинг, қолаверса суд-ҳуқуқ, айниқса ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва улар билан доимий ҳамкорлик қилувчи фуқаролик жамияти институтларининг ижтимоий профилактика соҳасидаги фаолиятининг маънавий, назарий-методологик, ҳуқуқий ва ташкилий асосларининг муайян даражада шакллантирилганлиги натижасидир¹.

Дарҳақиқат, ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларининг жамоатчилик билан ҳамкорлигининг ташкилий асослари *биринчидан*, ҳамкорликни ташкил этиш ва бошқариш; *иккинчидан*, ҳамкорликнинг ҳуқуқий асосларини мунтазам

¹ Исмаилов И. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси миллий тизими - тинчлик ва осойишталик гарови . // “Инсон ва ҳуқуқ” журнали (2015 йил июнь). – Т: Ўзбекистон Республикаси Бош Прокуратураси нашри. 2(66)-сон, 27-33-б.

такомиллаштириб бориш ва замонга мослаштириш; *учинчидан*, ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларининг жамоатчилик билан ҳамкорлигининг аниқ йўналишларини белгилаб бериш билан белгиланади.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида амалга оширилган ислохотлар натижасида *биринчидан*, профилактика хизматларининг ташкилий тузилиши, фаолиятининг асосий йўналишлари ва вазифалари қайта белгилаб берилди, *иккинчидан*, республикамизнинг барча ҳудудларида таянч пунктлари ташкил этилиб, уларда Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари нинг фаолияти йўлга қўйилди, *учинчидан*, ички ишлар идоралари соҳавий хизматларининг ўзаро ҳамкорлиги такомиллаштирилди, *тўртинчидан*, профилактика хизматларининг фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, улар негизидаги жамоат тузилмалари билан ўзаро ҳамкорлиги янада мустаҳкамланди, *бешинчидан*, профилактика хизматларининг моддий-техника базаси ва ходимларини моддий рағбатлантириш ҳамда ижтимоий-ҳуқуқий ҳимоялаш такомиллаштирилди, *олтинчидан*, ички ишлар идоралари, хусусан профилактика хизматларини малакали мутахассислар билан таъминлаш, уларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизими такомиллаштирилди.

Бугунги кунда ҳар бир маҳалла энг олис, чекка қишлоқ ва овулларимизгача халқ билан ишлайдиган унинг дарди ғамига ҳамдард, қувонч ташвишларига шерик ва ҳамнафас бўлишига маънавий жиҳатдан қодир профилактика инспекторлари фаолият кўрсатишига керакли шарт-шароитлар яратилди.

Маҳаллага бунчалик эътибор берилаётганлиги бежиз эмас албатта. Чунки, маҳалла ҳаётимиз мезони, яхши ёмон ҳаракатлар ҳаммаси маҳаллада содир бўлади, яхши инсон ҳам, маҳаллада вояга етади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев: “Асосий вазифамиз – жамиятимизни ислоҳ қилиш ва демократлаштириш, мамлакатимизни модернизация қилиш жараёнларини янги босқичга қаратишдан иборат” номли маърузасида таъкидлаганидек, “бугунги кунгача ички ишлар ва ҳуқуқ тартибот органлари фаолиятини тартибга соладиган қонуннинг йўқлигини ҳам нормал ҳолат, деб бўлмайди. Шунинг учун мазкур органларнинг, биринчи навбатда, қонун устиворлигини таъминлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя

қилиш борасидаги мақоми, фаолият шакли ва усулларини аниқлаштириш ҳамда уларга тузатишлар киритиш зарур”².

Бугунги кунда, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда “Секторлар” фаолияти муҳим аҳамият касб этади. Бугунги кунда “Секторлар” фаолиятида “Маҳаллабай”, “Оилабай” ва “Фуқаробай” ишлаш тизими жорий этилиб, бу йўналишдаги ишларни манзилли йўналтириш ва самароадорлигини ошириш мақсадида “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари” ва “Ёшлар дафтари” юритилиши жорий этилди. Ушбу дафтарларга асосан ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган оилалар, аёллар ва ёшлар киритилиб, уларга моддий, ижтимоий, ҳуқуқий ва бошқа турдаги ёрдамлар кўрсатилади. Бундан мақсад, ижтимоий қийналган шахсларни жамиятда ўз ўрнини топишларига кўмаклашишдан иборат. Таъкидлаш жоизки, жамият аъзоларининг ижтимоий фойдали меҳнат билан бандлиги, ижтимоий-иқтисодий муаммоларининг бартараф этилганлик даражаси уларнинг давлат ва ундаги қонун нормалари билан белгиланган қоидаларга бўлган муносабатини ҳам бенгилаб беради. Демак, шахс ўзи яшаб турган жамиятдан қанчалик рози бўлиб яшасагина ундаги қоидаларни ҳурмат қилади ва уларга қатъий риоя қилади. Буни ривожланган мамлакатлар тажрибасидан ҳам кўриш мумкин. Жумладан, Финляндия, Швеция каби давлатларда аҳолининг турмуш даражасининг юқорилиги уларда жиноятларнинг кам содир этилишини таъминлаган³.

Шу боисдан, ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларининг жамоатчилик билан ҳамкорлигининг ташкил этиш жараёнида қуйидагиларга алоҳида эътибор қаратиш лозим:

- содир этилган ҳуқуқбузарликлар турлари ва уларнинг динамикаси;
- ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабаблари ва уларга имкон берган шарт-шароитлар, жумладан жамиятдаги ижтимоий-иқтисодий муаммолар ва бошқалар;
- жамият аъзоларининг ҳуқуқий билим ва маънавиятининг шаклланганлиги, уларнинг қонунларни ҳурмат қилиш ва риоя қилиш даражаси;
- ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ташкил этишдаги муаммо ва камчиликлар;

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг халқ депутатлари Хоразм вилояти Кенгашининг навбатдан ташқари сессиясидаги нутқи. Халқ сўзи. – 2017. – 15 окт.

³<https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#notes>.

- ҳамкорликдаги ишларни ташкил этишга тўсқинлик қилувчи омиллар ва бошқалар.

Албатта энг муҳим жиҳат бу ҳуқуқбузарликларни шаклланишига олиб келувчи омилларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф этишда ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларининг жамоатчилик билан ҳамкорлигини такомиллаштириш, бунда янги замонавий шакл ва усулларни қўллаш муҳим аҳамият касб этади.

Шу боисдан, ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларининг жамоатчилик билан ҳамкорлигини ташкил этишнинг мақсади қуйидагилар бўлдиши лозим:

фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини, жамият ва давлат манфаатларини турли жиноий тажовузлардан ҳар томонлама ишончли ҳимоя қилишни кафолатлаш;

жиноят қонунчилигини эркинлаштириш ва инсонпарварлик тамойилларига янада мувофиқлаштириш;

қонунчиликка риоя этилиши устидан назоратни мустаҳкамлаш;

фуқароларнинг ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, қонунларга ҳурматини ошириш ва шахснинг жазонинг муқаррарлигини нечоғлик англашига эришиш;

жамиятда жиноят содир этилишига сабаб бўлувчи ёки шароит яратувчи, жиноятчиликни озиқлантирувчи ижтимоий-иқтисодий, маънавий, сиёсий ва бошқа соҳалардаги салбий омилларни аниқлаш, уларни атрофлича ўрганиш ҳамда бартараф қилиш;

суд-ҳуқуқ тизимида, хусусан, ички ишлар идоралари фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича бошланган тизимли ишларни изчил давом эттириш ва чуқурлаштириш;

жиноятларнинг олдини олишда ушбу фаолият билан шуғулланувчи субъектлар, хусусан, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ўзаро ҳамда улар билан жамоатчилик ўртасидаги узлуксиз ҳамкорликни ташкил этиш ва такомиллаштириш ва бошқа⁴.

Ҳуқуқбузарлик жамият ривожланишига салбий таъсир кўрсатувчи ижтимоий-ҳуқуқий ва руҳий ҳодиса бўлиб, бугунги кунда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси жиноятчиликка қарши курашишда бош йўналишга айланди.

⁴ Криминология. Умумий қисм: ИИВ олий таълим муассасалари учун дарслик И. Исмаилов, Қ.Р. Абдурасулова, И.Ю. Фазилов; Масъул муҳаррир Ш.Т. Икрамов.—Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. — 272 б.

Хуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида асосий эътибор қуйидагиларга қаратилиб, амалиётга босқичма босқич жорий этиб келинмоқда, хусусан:

- хуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш, уларнинг содир этилиш сабаблари ва имкон берувчи шарт-шароитларни ўз вақтида аниқлаш ҳамда бартараф этиш самарадорлигини ошириш;
- хуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда хуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан бирга бошқа давлат органлари, жамоат тузилмалари ва фуқароларнинг ҳамкорлигини узвий таъминлаш;
- хуқуқбузарликлар профилактикасини манзилли йўналтириш;
- хуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи давлат органларининг иш шакли ва услубларини бутунлай янгича ёндошувга ўтказиш, хусусан, уларнинг фаолиятида замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан кенг кўламда қўлланилишини таъминлаш;
- хуқуқбузарликлар профилактикасида ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш ҳамда ишонтириш усулларининг устуворлигини таъминлаш;
- ички ишлар органларини аҳолига ўз вақтида ва сифатли ёрдам кўрсатадиган, ҳар бир ходим томонидан **«Халқ манфаатларига хизмат қилиш»**ни ўз хизмат бурчи деб биладиган ижтимоий йўналтирилган профессионал тузилмага айлантириш;
- вояга етмаганлар ва ёшларни Ватанга муҳаббат, миллий ва умуминсоний қадриятларни ҳурмат қилиш руҳида тарбиялаш, ўсиб келаётган авлодни терроризм, диний экстремизм, зўравонлик ва шафқатсизлик ғояларидан ҳимоя қилишга қаратилган тизимни ривожлантириш;
- ички ишлар органлари фаолиятининг моддий-техника таъминотини янада яхшилаш, ходимларнинг самарали ишлаши учун муносиб шарт-шароитлар яратиш, уларни хизмат турар жойлари билан таъминлаш.

Ички ишлар органлари хуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фуқаролик жамияти институтлари билан самарали ҳамкорлигини ташкил этишга бир қатор омиллар салбий таъсир кўрсатмоқда. Улар қуйидагилар:

- профилактика хизмати кўпгина ходимларининг давлат ва нодавлат ташкилотлари, корхона, муассаса, ташкилотлар ҳамда кенг жамоатчилик

билан ҳамкорликни ташкил этишда зарур бўлган раҳбар-лик, ташкилотчилик, кенг фикрлилик, ташаббускорлик, киришимли-лик, касбий ҳамда педагогик қобилият ва кўникмалар етарли даражада эмас;

- ҳуқуқбузарликлар профилактикасига жалб этилган хизматлар ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, аниқроғи, маҳалла фуқаролар йиғини ва уларнинг тузилмалари фаолиятининг етарли даражада ташкил этмаслиги, шунингдек, айрим ҳолларда уларнинг ўз вазифаларини виждонан бажармасдан балки расмиятчилик қилиб, юзаки қарашлари, ҳамкорликда амалга оширилиши зарур тадбирларда фаол иштирок этмасликлари ёки эгаллаб турган жамоатчилик лавозимларидан ўз манфаатларида фойдаланишига йўл қўйилаётганлиги;

- профилактика хизматларининг фуқаролик жамияти институт-лари билан узлуксиз ҳамда самарали ҳамкорлиги учун зарурий техника, алоқа воситалари ва бошқа жиҳозлар билан замон талаблари даражасида таъминланмагани⁵.

Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларининг жамоатчилик билан ҳамкорлигининг имкониятларини кенглигини инobatга олиб, ушбу ҳамкорликни ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг кўп йўналишларида амалга ошириш мумкин.

Умуман ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларининг жамоатчилик билан ҳамкорлигини қуйидаги асосий йўналишларга бўлиш мумкин:

- шахс, жамият ва давлат манфаатларини ғайриҳуқуқий тажовузлардан ҳимоя қилиш;

- жиноят ва маъмурий ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш, улар ҳақида ўзаро ахбортлар алмашиш;

- маъмурий ҳудудда кенг кўламдаги назорат ишларини амалга ошириш, ўз навбатида “ўз уйингни ўзинг асра” деган сўзга амал қилган ҳолда фуқаролардан кўнгиллилари билан биргаликдаги ишларни ташкил этиш ва амалга ошириш;

- маъмурий ҳудудда жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш;

⁵ Сайтқулов Қ.А. Ички ишлар органлари профилактика хизматларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлигини ташкил этиш: Ўқув-амалий қўлланма / Юридик фанлар доктори, проф. И. Исмаиловнинг таҳририда. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – 123 б.

- маъмурий ҳудудда ҳуқуқбузарликларнинг умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виктимологик профилактикасини ташкил этиш ва амалга ошириш;

- маъмурий ҳудудда паспорт-виза ва назорат-лицензиялаш қоидаларига риоя этилишини таъминлаш жараёнида ахборотлар алмашиш;

- фаолияти тақиқланган ташкилотлар, диний-экстремистик гуруҳлар ва шу каби фаолиятга алоқадор бўлган шахсларни аниқлаш юзасидан ўзаро ахборотлар алмашиш;

- маъмурий ҳудудда содир этилган жиноятларни аниқлаш ва фош этиш чораларини кўришда ахборотлар алмашиш;

- жиноят содир этиб суд ва тергов органларидан яшириниб юрган, бедарак йўқолган шахслар, ахлоқ тузатиш ишлари тариқасида жазодан бўйин товлаб юрган маҳкумларни қидириб топиш, шахси ноаниқ мурдаларни шахсини аниқлашда ахборотлар алмашиш;

озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларга ҳукм қилинган шахсларга нисбатан профилактик-назорат ишларини амалга оширишда ахборотлар алмашиш;

- ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда ҳамкорликни таъминлаш;

- ҳуқуқбузарликдан жабрланган шахсларга ёрдам кўрсатиш ишларида иштирок этиш;

- фавқулодда ҳодисалар оқибатларини бартараф этишда иштирок этиш.

Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларининг жамоатчилик билан ҳамкорлигини ташкил этишнинг энг муҳим жиҳатларидан бири бу Конституция ва қонунларга асосланиши, улар билан мунтазам ҳамкорликни йўлга қўйиш ва ташки этилиши билан белгиланади. Бу борада Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари зиммасига асосий вазифалар юклатилган. Чунки, ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари маъмурий ҳудудда истиқомат қилувчи ҳар бир фуқаронинг ўзига хос хусусиятлари, уларнинг дарди ва ғамини билиши ва уларга зарур ёрдамларни кўрсатиши ва ўз навбатида уларнинг ишончига киришлари лозим. Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари қачонки фуқароларнинг ишончига кирса улар билан ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда ҳамкорликни

ташқил этиб, уни самарадорлигини ошириш мумкин. Албатта маъмурий ҳудудда истиқомат қилувчи фуқарларнинг ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларига бўлган ишончи улар ўртасидаги ҳамкорликни янада мустаҳкамлайди.

Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари жамоатчилик билан ҳамкорликдаги ишларни ташқил этишда биринчи навбатда уларнинг мурожаатларини чуқур таҳлил этишлари, бузилган ҳуқуқ ва эркинликларини тиклашларида, ҳуқуқларига эга бўлишларида яқиндан ёрдам беришлари лозим. Шу билан бирга маъмурий ҳудудда жамоат ишларини ташқил этишда ва ижтимоий-иқтисодий муаммоларни бартараф этиш ҳамда ҳуқуқбузарликлар профилактикасида фуқароларнинг фаол иштирок этишларини ташқил этишлари талаб этилади. Булар эса ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларидан ташаббускорлик, қонунларни билиш ва унга ўзлари амал қилиш, фуқароларнинг қувончи, дарди ва ғимига шерик бўлиш каби талабларни кўяди.

Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари жамоатчилик билан ҳамкорликни ташқил этишда энг асосий талаби, у ҳамкорлик қилиши лозим бўлган ватани ва маҳалласини ҳимоя қилишга бел боғлаган фуқаролар билан алоҳида режали ишларни ташқил этиши муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги шахс билан давлатнинг доимий сиёсий-ҳуқуқий алоқасини белгилайди, бу алоқа уларнинг ўзаро ҳуқуқлари ва бурчларида ифодаланади. Ўзбекистон Республикаси Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ва унинг ташқарисида ўз фуқароларининг ҳуқуқлари, эркинликлари ва манфаатларини ҳимоя қилади.

Шундай экан ўз навбатида фуқаролар ҳам давлатнинг тинчлиги ва осойишталигини сақлашда ўзига хос мажбуриятларга эга бўлиб, бу борада улар ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига яқиндан ёрдам беришлари лозим.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг “Муқаддима”сида бундан кейин “ўзбек давлатчилиги ривожининг тарихий тажрибасига таяниш” ва “инсопарвар демократик ҳуқуқий давлат барпо этиш”⁶ уқтирилган. Бинобарин, мукамал давлат ва жамият, яъни ҳуқуқий давлат

⁶ Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2021. – Б. 3.

ва фозил жамият барпо этишнинг асослари ўтмиш манбаларида ҳам етарлича баён қилинган.

Халқимизнинг жамиятни янгилаш, модернизация қилиш, бозор муносабатларига босқичма-босқич ўтиш даврида эришган барча ютуқлари Конституциямизда белгилаб қўйилган қатор ҳуқуқий асосларга боғлиқлиги ҳар бир фуқарода келажакка умид билан қараш, демократик давлат ва фуқаролик жамияти томон босиб ўтаётган йўлимизга тўла ишонч ҳиссини шакллантиради. Айниқса Конституциянинг 53-моддаси жамият ва шахс манфаатларининг ўзаро муштараклигини ҳуқуқий жиҳатдан кафолатлайди.

Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида жамиятимизда ижтимоий-сиёсий плюрализмни, демократияни ривожлантириш кўппартиявийлик тизимини шакллантиришнинг ҳуқуқий асослари тўлиқ яратилган. Унда Ўзбекистон Республикаси фуқаролари касаба уюшмаларига, сиёсий партияларга ва бошқа жамоат бирлашмаларига уюшиши, оммавий ҳаракатларда иштирок этиш ҳуқуқига эга эканлиги ўз ифодасини топган.

2.2-§. Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларининг жамоатчилик билан ҳамкорлигининг ҳуқуқий асослари

Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларининг жамоатчилик билан ҳамкорлигини ҳуқуқий тартибга солиш бугунги кунда долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Ушбу йўналишдаги фаолиятнинг ҳуқуқий тартибга солинганлиги, *биринчидан*, уни ташкил этиш тартибини мустаҳкамласа, *иккинчидан*, ҳамкорлик бўйича субъектлар фаолиятининг асосий вазифаларини белгилаб, уларнинг масъулиятини оширишга ҳамда ҳамкорлигини самарали ташкил этишга хизмат қилади. Бугунги кунда профилактика хизматларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлигини белгилаб берувчи ягона ҳуқуқий асос мавжуд эмас. Бироқ, профилактика хизматлари ҳамда фуқаролик жамияти институтлари фаолиятини белгилаб берувчи алоҳида ҳуқуқий асослар яратилган бўлиб, уларни бир нечта гуруҳга бўлиб ўрганиш мақсадга мувофиқ.

Ўтган давр мобайнида профилактика хизматлари фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асослари яратилди ва бугунги кунда янада такомиллашиб бормоқда. Республикамиз мустақиллигини мустаҳкам-лаш мақсадида, 700 дан ортиқ қонунлар ва минглаб қонуности норматив-

хуқуқий ҳужжатлари қабул қилингани баробарида, ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг ҳам хуқуқий асослари яратилди⁷.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 121-моддасида: «Қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга жамоат ташкилот-лари ва фуқаролар ёрдам кўрсатишлари мумкин», деган қоида белгиланган бўлиб, мазкур норма профилактика хизматларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлигини белгилаб беради.

Бундан ташқари, Конституциянинг профилактика хизматларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлигини ташкил этишга асос бўлувчи нормаларини фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашни белгиловчи (19, 20, 21, 27, 31, 37, 43, 45, 64, 66 модда-лар), ички ишлар идоралари профилактика хизматининг ҳуқуқ-бузарликлар профилактикаси фаолиятини ташкил этиш қоидалари ва йўналишларини белгилаб берувчи (13-14, 22-25, 29, 31, 35, 47-53, 55, 57, 63, 64, 121-моддалар) ҳамда профилактика хизматларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда ўзлари риоя этишини талаб қилувчи нормаларга (15, 18, 19, 27-31, 33, 35, 37, 44, 53, 58, 61, 65, 121-моддалар) бўлиб ўрганиш мақсадга мувофиқ.

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси 2-моддасида унинг вазифалари келтирилган бўлиб, мазкур кодекснинг асосий вазифаларидан бири жиноятларнинг олдини олишдир. Унинг бир қатор нормалари бевосита профилактика хизматларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорликдаги фаолиятини белгилаб беради.

Жумладан, 296-моддада жиноят ишларини юритишда суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд жиноятнинг сабабларини ва унинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни аниқлашлари шарт эканлиги, 297-моддада жиноят-нинг сабаблари ва унинг содир этилишига имкон берган шарт-шароит-ларни бартараф қилиш тўғрисида суриштирувчининг, терговчининг, прокурорнинг тақдимномаси асос бўлиши, 299-моддада тақдимнома ва хусусий ажримларни бажариш мажбуриятлари, 300-моддада фуқаронинг ижтимоий бурчини намунали

⁷ Сайтқулов Қ.А. Ички ишлар органлари профилактика хизматларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлигини ташкил этиш: Ўқув-амалий қўлланма / Юридик фанлар доктори, проф. И. Исмаиловнинг таҳририда. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – 123 б.

бажарганлиги тўғрисидаги тақдимнома ва хусусий ажрим тўғрисидаги қоидалар белгиланган.

Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 15 декабрдаги «Терроризмга қарши кураш тўғрисида»ги қонуни профилактика хизматлари-нинг терроризмга қарши курашиш, хусусан унинг олдини олиш бўйича фаолиятини тартибга солувчи манба бўлиб, уларнинг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлигини белгилаб беради. Қонуннинг 5-моддасида террорчилик фаолиятининг олдини олиш давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳамда жамоат бирлашмалари, шунингдек, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ва фуқаролар томонидан сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, ҳуқуқий ва бошқа профилактик чоралар мажмуини қўллаш орқали амалга оширади, дейилган бўлса, 6-моддасида давлат бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат бирлашмалари, корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар, мансабдор шахслар, шунингдек, фуқаролар терроризмга қарши курашни амалга оширувчи давлат органларига кўмаклашадилар ва зарур ёрдам берадилар, деб белгиланган.

Ўзбекистон Республикасининг 2008 йил 7 январдаги «Бола ҳуқуқлари кафолатлари тўғрисида»ги қонунда профилактика хизматлари ва фуқаролик жамияти институтларининг муайян вазифалари белгиланган. Унинг 6-моддасида бола ҳуқуқларини таъминлашда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва нодавлат нотижорат ташкилотларининг иштироки назарда тутилган бўлиб, унга кўра фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва нодавлат нотижорат ташкилотлари болага унинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини рўёбга чиқаришда ва ҳимоя қилишда кўмаклашади, болага ёки унинг қонуний вакилига ҳуқуқий, услубий, ахборотга оид ва бошқа ёрдамлар кўрсатади. Бундан ташқари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва нодавлат нотижорат ташкилотлари бола ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш бўйича давлат дастурлари ва ҳудудий дастурларни ишлаб чиқишда ҳамда рўёбга чиқаришда иштирок этиши ҳамда бола ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашга доир ваколатларни амалга оширишда давлатдан ва халқаро ташкилотлардан услубий, ташкилий ҳамда молиявий ёрдам олиши мумкинлиги белгиланган. Ушбу норма профилактика хизматларининг

фуқаролик жамияти институтлари билан бола ҳуқуқларини таъминлаш бўйича фаолиятида ҳамкорлигини белгилаб беради⁸.

Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29 сентябрдаги «Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида»ги қонунининг 19-моддасида вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасида фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва нодавлат нотижорат ташкилотларининг иштироки белгиланган. Мазкур қонунга асосан, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва нодавлат-нотижорат ташкилотлар ўз ваколатлари доирасида вояга етмаганларнинг маънавий-ахлоқий, ҳуқуқий, эстетик, жисмоний, меҳнат тарбиясида иштирок этади, уларда соғлом турмуш тарзини шакллантиришга кўмаклашади, ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаганларга ва оилаларга ёрдам кўрсатади, жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган ёки ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларидан қайтиб келган вояга етмаганларнинг ижтимоий-педагогик реабилитация қилиниши ва мослашувига кўмаклашади, вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини амалга оширувчи органлар, жумладан, Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари билан фуқаролар ҳамкорлик қилади⁹.

Ўзбекистон Республикасининг 2013 йил 22 апрелдаги «Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида»ги қонунининг 11–14-моддаларига асосан фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳамда уларнинг субъектлари ваколатлари доирасида Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари ва фуқаролар ҳамкорликда жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш, жиноятчиликка қарши кураш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, ушбу соҳада мамлакатимизнинг маҳаллаларида маънавий муҳит барқарорлигини, миллатлараро дўстлик ва ҳамжиҳатликни мустаҳкамлаш, ёшларни она Ватанга ва миллий истиқлол ғоясига садоқат руҳида тарбиялаш, аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш борасидаги ишларнинг самарадорлигини ошириш,

⁸ Ўзбекистон Республикасининг 2008 йил 7 январдаги “Бола ҳуқуқлари кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни// URL: <http://www.lex.uz>.

⁹ Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29 сентябрдаги “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги Қонуни// URL: <http://www.lex.uz>.

шунингдек, инсон ҳуқуқи ва эркинликларини таъминлаш ҳамда ҳимоя қилиш бўйича чора-тадбирларни амалга оширади. Қонунининг 3-моддасида “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариши фуқароларнинг маҳаллий аҳамиятга молик масалаларни ўз манфаатларидан, ривожланишнинг тарихий хусусиятларидан, шунингдек миллий ва маънавий қадриятлардан, маҳаллий урф-одатлар ва анъаналардан келиб чиққан ҳолда ҳал қилиш борасидаги Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунлари билан кафолатланадиган мустақил фаолиятидир” деб белгиланган, 4-моддасида “Фуқаролар шаҳарчаларда, қишлоқларда, овулларда, шунингдек шаҳарлардаги, шаҳарчалардаги, қишлоқлардаги ва овуллардаги маҳаллаларда ўзини ўзи бошқаришга доир ўз конституциявий ҳуқуқини фуқароларнинг сайлов ҳуқуқлари кафолатларига мувофиқ фуқаролар йиғинлари (фуқаролар вакилларининг йиғилишлари) орқали амалга оширади. Фуқаролар жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар, бевосита ёки ўзларининг сайланадиган вакиллари орқали ўзини ўзи бошқаришда тенг ҳуқуқларга эга. Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқаришга доир ҳуқуқларини чеклаш тақиқланади. Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятига давлат органларининг ва улар мансабдор шахсларининг аралашувига йўл қўйилмайди” деб белгиланган. Булар эса, ўз навбатида фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларижа жамоатчилик назоратини амалга оширувчи комиссияларнинг ташкил этилиши ва уларнинг функцияларини белгилаб берувчи нормаларни ҳам ўз ичига олади.

Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 14 сентябрдаги “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги қонунига асосан ички ишлар органлари ёшлар иттифоқи билан ёшларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш, ҳаёти ва соғлиғини сақлаш, ёшларни ватанпарварлик, фуқаролик туйғуси, бағрикенглик, қонунларга, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида, зарарли таъсирлар ва оқимларга қарши тура оладиган, ҳаётга бўлган қатъий ишонч ва қарашларга эга қилиб тарбиялаш, ёшларни ахлоқий негизларни бузишга олиб келадиган хатти-ҳаракатлардан, терроризм ва диний экстремизм, сепаратизм, фундаментализм, зўравонлик ва шафқатсизлик ғояларидан ҳимоя қилиш, ёшларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданияти даражасини юксалтириш жараёнлари устидан жамоатчилик назоратини амалга оширилиши тартибини белгилайди.

Мазкур қонун асосида ички ишлар органлари жамоатчилик билан, *биринчидан*, ёшларни ҳуқуқий муҳофаза қилиш ва уни таъминлашда, *иккинчидан*, вояга етмаган ҳуқуқбузарларнинг ҳуқуқларини муҳофаза қилиш, *учинчидан*, ёшларнинг таълим соҳасидаги ҳуқуқларини таъминлашда, *тўртинчидан*, истеъдодли ёшларни қўллаб-қувватлашда, *бешинчидан*, ёшлар тадбиркорлигини қўллаб-қувватлашда, *олтинчидан*, ёшларни ижтимоий жиҳатдан ҳимоя қилишдаги фаолитня назорат қилишини англатади.

Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 12 апрелдаги “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги Қонун эса ушбу фаолиятни тўғридан тўғри тартибга солувчи бўлиб, “Ушбу Қонуннинг мақсади давлат органлари ва муассасалари (бундан буён матнда давлат органлари деб юритилади) фаолияти устидан жамоатчилик назоратини ташкил этиш ҳамда амалга ошириш соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат”¹⁰, - деб белгиланган.

Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонуни ҳам муҳим ҳуқуқий асосдир, унда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи органлар ҳамда муассасаларнинг ваколатлари белгиланган бўлиб, ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича ваколатлари унинг 10-моддасида ўз аксини топган.

Қонун нормалари профилактика хизматларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳуқуқбузарликларнинг умумий, яқка, махсус, виктимологик профилактикаси чора-тадбирларини амалга ошириш бўйича ҳамкорликдаги фаолиятининг асосий йўналишларини белгилаб беради. Қонуннинг 21-моддасида бевосита фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, нодавлат ноижорат ташкилотлари ва фуқароларнинг ҳуқуқбузарликлар профилактикасидаги иштироки бўйича ваколатлари белгиланган бўлиб, мазкур норма Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари ва фуқароларнинг ҳамкорликдаги фаолиятини ташкил этишга хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикасининг 2008 йил 17 апрелдаги «Одам савдосига қарши курашиш тўғрисида»ги қонунининг 7-моддасида ички ишлар органлари, жумладан, профилактика хизматларининг

¹⁰ Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 12 апрелдаги “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги Қонун.

фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари билан ўзаро ҳамкорлик қилиши, оммавий ахборот воситаларини жалб этган ҳолда аҳоли ўртасида кенг миқёсда огоҳлантиришпрофилактик ишларни ўтказишга доир ваколатлари мустаҳкамланган. Унинг 8-моддасига асосан давлат бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари, корхона-лар, муассасалар ва ташкилотлар, мансабдор шахслар, шунингдек, фуқаролар одам савдосига қарши курашиш бўйича фаолиятни амалга оширувчи давлат органларига кўмаклашади. Ушбу нормалар ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларининг одам савдосига қарши курашиш бўйича жамоатчилик билан ҳамкорлигини белгилаб беради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 10 апрелдаги ПФ-5005-сонли Фармонида ички ишлар органлари фаолиятида тўпланиб қолган жиддий камчилик ва муаммолар ушбу вазифаларни самарали бажаришда қуйидаги камчиликлар тўсиқ бўлаётганлиги кўрсатиб ўтилди, хусусан¹¹:

биринчидан, республика, ўрта ва қуйи бўғиндаги бўлинмалар ўртасида асосий вазифа ва функциялар аниқ тақсимланмагани ҳар бир ходимнинг фаолияти устувор йўналишларини ва ишнинг пировард натижаси учун шахсий жавобгарлигини белгилашни қийинлаштираётганлиги;

иккинчидан, амалдаги ташкилий-штат тузилмалари куч ва воситалардан оқилона фойдаланишни таъминламаяпти, оқибатда марказий ва ўрта бўғиннинг баъзи хизматларида етарли иш ҳажми бўлмайд туриб, керагидан ҳам ортиқча штат birlikлари сақланиб турган бир пайтда, қуйи бўлинмалар зиммасига ҳаддан зиёд хизмат вазифалари юкланишига олиб келаётганлиги;

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5005-сонли Фармони// URL: <http://www.lex.uz>.

учинчидан, ички ишлар органлари мансабдор шахслари, шу жумладан Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари нинг аҳоли билан мулоқоти йўлга қўйилмаган, жамоатчилик билан муомала маданияти пастлигича қолмоқда, аҳолининг энг муҳим муаммоларини ҳал этиш борасида фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан самарали ҳамкорлик таъминланмаётганлиги;

тўртинчидан, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари юзаки кўриб чиқилмоқда, уларда кўтарилаётган масалалар ҳар томонлама чуқур таҳлил қилинмаслиги оқибатида, мурожаатларга расмийлик учунгина жавоб берилаётгани фуқароларнинг норозиликни келтириб чиқараётганлиги ва натижада улар Ўзбекистон Республикаси Президентининг Халқ қабулхоналарига ва бошқа ташкилотларга шикоят билан мурожаат этишига мажбур қилаётганлиги;

бешинчидан, ички ишлар органлари мансабдор шахсларининг аҳоли олдида ҳисобот бериб боришининг таъсирчан тизими, уларнинг фаолияти устидан жамоатчилик, парламент ва депутатлик назоратининг самарали механизмлари жорий этилмаганлиги, бу эса ходимларнинг зиммасига юклатилган вазифаларни самарали бажариши учун масъулиятини сезмаслигига олиб келганлиги;

олтинчидан, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикаси бўйича ишлар асосан, содир этилган ғайриқонуний қилмишларнинг оқибатларига қарши курашишдан иборат бўлиб қолмоқда, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш, уларни содир этиш сабаблари ва шарт-шароитларини чуқур таҳлил қилиш, аниқлаш ва бартараф этиш бўйича тизимли ва самарали чора-тадбирлар кўрилмаётганлиги;

еттинчидан, ўсиб келаётган авлодни бузғунчи ғоялардан ҳимоя қилишга, ёшлар жиноий фаолиятга, авваламбор, терроризм ва диний экстремизмга жалб этилишининг олдини олишга етарлича эътибор қаратилмаётганлиги ва бу жараёнда ички ишлар органларининг тарбиявий ўрни сезилмаётганлиги;

саккизинчидан, ички ишлар органлари ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизими ҳозирги талабларга жавоб бермаслиги, порахўрлик ва хизмат мавқеини суиистеъмол қилиш ҳолатлари ҳамон учраб турганлиги;

тўққизинчидан, энг янги ахборот-коммуникация технологияларини тизимга жорий этиш, ички ишлар органларини замонавий воситалар ва асбоб-ускуналар билан жиҳозлаш даражаси қониқарсизлиги ва бошқалар.

Юқоридаги омиллардан келиб чиқиб, 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган вазифаларга мувофиқ, шунингдек ички ишлар органлари фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари ишончли ҳимоя қилинишини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси ички ишлар органлари тизимини ислоҳ қилишнинг энг муҳим йўналишлари этиб қуйидагилар белгиланди:

биринчидан, ички ишлар органларини аҳолига ўз вақтида ва сифатли ёрдам кўрсатадиган, ҳар бир ходими томонидан «**Халқ манфаатларига хизмат қилиш**»ни ўз хизмат бурчи деб биладиган ижтимоий йўналтирилган профессионал тузилмага айлантириш;

иккинчидан, замонавий хавф-хатар ва таҳдидларни, бажарилаётган ишлар муҳимлиги ва кўламини эътиборга олган ҳолда ички ишлар органлари барча даражадаги бўлинмаларининг вазифа ва функцияларини аниқ белгилаш ҳамда тақсимлаш, ташкилий-штат тузилмасини мақбуллаштириш, куч ва воситалардан оқилона фойдаланиш;

учинчидан, халқ билан аниқ мақсадни кўзлаб ўтказиладиган тизимли мулоқотни таъминлаш, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан яқин ҳамкорликни ривожлантириш, аҳолининг энг муҳим муаммолари ҳал этилишига ҳар томонлама кўмаклашиш;

тўртинчидан, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлашни ташкил этишнинг сифат жиҳатидан мутлақо янги тартибини ўрнатиш, мурожаатларни кўриб чиқиш ва ҳал этишга юзаки ва расмийлик билан ёндашувларга чек қўйиш, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш учун ваколат доирасида барча воситаларни ишга солиш;

бешинчидан, ички ишлар органлари мансабдор шахсларининг аҳоли олдида мунтазам ҳисобот бериб бориши тизимини, қилинган ишларга баҳо беришнинг аниқ мезонларини, шунингдек уларнинг фаолиятида қонунийликни таъминлаш бўйича жамоатчилик, парламент ва депутатлик назоратининг самарали механизмларини жорий этиш;

олтинчидан, аввало, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиш сабаблари ва шарт-шароитларини ўз вақтида бартараф этиш, аҳолининг барча қатламлари ҳуқуқий маданиятини ошириш, уларда қонунга ҳурмат, қонун бузилишининг ҳар қандай кўринишига муросасизлик туйғусини сингдириш йўли билан ҳуқуқбузарликларнинг барвақт профилактикаси ва олди олинишини таъминлаш;

еттинчидан, вояга етмаганлар ва ёшларни Ватанга муҳаббат, ватанпарварлик, миллий ва умуминсоний қадриятларни ҳурмат қилиш руҳида тарбиялаш, ўсиб келаётган авлодни терроризм, диний экстремизм, зўравонлик ва шафқатсизлик ғояларидан ҳимоя қилишга қаратилган тизимни ривожлантириш;

саккизинчидан, ички ишлар органлари ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини тубдан қайта кўриб чиқиш ҳамда янада такомиллаштириш, улар томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этилишига олиб келаётган сабаб ва шарт-шароитларни бартараф этиш;

тўққизинчидан, ички ишлар органлари барча бўлинмаларининг фаолияти янада самарали бўлишини таъминлайдиган замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш;

ўнинчидан, ички ишлар органлари фаолиятининг моддий-техника таъминотини янада яхшилаш, ходимларнинг самарали ишлаши учун муносиб шарт-шароитлар яратиш, уларни хизмат турар жойлари билан таъминлаш.

Ушбу фармон билан Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари нинг жамоатчилик билан мулоқот қилишдаги ва улар билан ҳамкорликдаги ишларни ташкил этишдаги муаммоларни бартараф этиш йўналишлари белгилаб берилди ва устувор вазифалари кўрсатиб ўтилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2833-сон (14.03.2017 й.) қарорида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида мавжуд муаммолар қайд этилиб, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича фаолиятни мувофиқлаштиришнинг таъсирчан тизимини яратиш, қонун бузилишларининг олдини олиш ва уларни бартараф этишнинг замонавий

ташкилий-ҳуқуқий механизмларини жорий этиш мақсадида бир қатор муҳим чора-тадбирлар белгиланди.

Хусусан, ҳафтанинг ҳар пайшанба кунини “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни” деб белгиланиши ва бу кунда амалга оширилшиш лозим бўлган чора-тадбирларнинг белгилаб берилиши муҳим аҳамият касб этади. Профилактика инспекторлари “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни”да хизмат ҳудудида давлат органлари ва ташкилотларининг фаолиятини мувофиқлаштириш билан бир қаторда уларнинг фаолиятини манзилли йўналтирилиши таъминлайди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги «Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2896-сонли қарорида ички ишлар органларининг энг муҳим вазифаси ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари фаолиятини сифат жиҳатидан яхшилаш, уларнинг аниқ фаолият йўналишларини белгилаб бериш; жамоатчилик билан ҳамкорлигини такомиллаштириш, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш, фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини шакллантириш, вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, уларни турли салбий таъсирлардан асраш; Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари нинг фаолиятини такомиллаштириш, жамоатчилик олдида тизимли равишда ҳисобот беришларини йўлга қўйиш; Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг таъсирчан мезонларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш; ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг татбиқ этиш, Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари нинг касбий билим ва кўникмаларини шакллантириш тизимини такомиллаштириш этиб белгиланди.

Ушбу қарор билан қуйидагилар белгиланди:

а) Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари ўз лавозимига тегишли фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари вакиллари иштирокида бўлиб ўтадиган муҳокамалар натижаларига кўра қабул қилинадиган халқ

депутатлари туман (шаҳар) Кенгашининг қарори билан тасдиқланади;

б) фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари ҳар ойда Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларининг ҳисоботларини эшитади.

В) Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларининг ҳисоботларини эшитиш якунларига кўра улар зиммасига юклатилган вазифаларнинг бажарилиши юзасидан кўрилаётган чоралар ва иш натижалари танқидий муҳокама қилинади, улар фаолиятининг самарадорлигига алоҳида баҳо берилади ҳамда эгаллаб турган лавозимига лойиқ ёки нолайиқлиги ҳақида тавсиялар қабул қилинади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 24 декабрдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 4075-сонли қарори қабул қилиниб, тинчлик ва осойишталикни таъминлаш, жамоат тартибини сақлашнинг мутлақо янги механизмларини жорий этиш ҳамда аҳолида шахсий хавфсизлик ҳиссини шакллантириш борасида тизимли ва самарали чора-тадбирлар амалга оширилди, шунингдек, мазкур фаолиятни тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий база «Халқ манфаатларига хизмат қилиш» олижаноб ғояси асосида тубдан қайта кўриб чиқилди.

«Маҳалла посбони» жамоатчилик тузилмалари раҳбарлари лавозимлари тугатилиб, уларга иш ҳақи тўлаш ва ижтимоий қўллаб-қувватлашнинг амалдаги механизмларини сақлаб қолган ҳолда, бўшаётган штат бирликлари ҳисобидан профилактика (катта) инспекторларининг жамоат тартибини сақлаш бўйича ёрдамчилари (Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларининг ёрдамчилари) лавозимларини жорий этилди ва уларга ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида ички ишлар органларига амалий ёрдам кўрсатиш учун шахсий жавобгарлик юклатилди. Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларининг ёрдамчилари профилактика (катта) инспекторларининг тавсиясига асосан туман (шаҳар) ички ишлар органларининг бошлиқлари томонидан лавозимга тайинланади ва лавозимидан озод этилади.

Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларининг ёрдамчиларининг фаолиятининг асосий йўналишлари:

- “Фидокор ёшлар” жамоатчилик патруль гуруҳлари фаолиятини кунлик назорат қилиш ва мувофиқлаштириш;
- жамоат жойлари, ҳуқуқбузарликлар содир этилиши мумкин бўлган жойларда “Фидокор” ёшлар жамоатчилик гуруҳлари ва маҳалла посбонларининг патруль йўналишларини белгилаш ва ташкил этиш ҳамда уларни назорат қилиш;
- маҳалла посбони жамоатчилик тузилмаси аҳоларининг навбатчилик жадвалини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш учун ички ишлар органи раҳбариятига тақдим этиш;
- маъмурий ҳудудда жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашда иштирок этиш;
- ёшлар ва вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш, тарғибот-ташвиқот ишларида иштирок этиш;
- аҳоли ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича турли мавзуларда тарғибот ишларини олиб бориш;
- ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари бўлмаган вақтларда таянч пунктида жисмоний ва юридик шахсларнинг оғзаки муурожаатларини эшитиш, уларга амалий ёрдам кўрсатиш чораларини кўриш;
- маъмурий ҳудуддаги криминоген вазиятлар ҳақида ёки содир этилаётган ҳуқуқбузарликлар ҳақида ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларига ёки ИИО навбатчилик қисмларига хабар бериш.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 24 декабрдаги “Жиноят-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги 4006-сон қарори билан мазкур тизимда қўшимча ўзгартишлар амалга оширилди.

Жумладан, қарорда жиноий жазоларнинг ижросини таъминлаш соҳасидаги норматив-ҳуқуқий базани янада такомиллаштириш, жиноят-ижроия қонунчилиги нормаларини унификация қилиш, тизимлаштириш ва уйғунлаштириш, умумэътироф этилган халқаро стандартларга мос равишда маҳкумлар ҳуқуқлари доирасини янада кенгайтириш, озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ижро этиш механизмларини тубдан қайта кўриб чиқиш мақсадида 2019 йил 1 январдан эътиборан, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бош бошқармасининг Озодликдан

махрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ижро этилишини назорат қилиш бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлинмалари негизида вазирликнинг Жазони ижро этиш бош бошқармаси ҳузуридаги Пробацяя хизмати ва тегишлича унинг ҳудудий бўлинмалари (кейинги ўринларда — пробацяя бўлинмалари) ташкил этилиши белгилаб берилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев: “Нодавлат нотижорат ташкилотларини ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш жамоат фондининг фаолиятини такомиллаштириш даркор”¹²,- деб такидлаб, жамоат бирлашмалари тизимига кирувчи маҳалланинг ҳам фаолиятини такомиллаштириш бугунги куннинг дозарб вазифаларидан эканлигини кўрсатиб ўтди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 февралдаги “Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5938-сонли Фармони қабул қилинди.

Ушбу фармонда маҳалланинг мустақил фаолият юритишини янада яхшилаш ва такомиллаштиришни асосий мақсад этиб белгиланди ва уни қабул қилинишида қўйидаги муаммо ҳамда камчиликларни бартараф этиш лозимлиги куўрсатиб ўтилди:

биринчидан, фуқаролар йиғинларига хос бўлмаган функцияларнинг уларга юклатилиши;

иккинчидан, маҳалланинг қўйи идоралар билан тизимли ҳамкорлигининг йўлга қўйилмаганлиги;

учинчидан, оила, хотин-қизлар ва кексаларга ёрдам кўрсатишнинг яхлит тизими мавжуд эмаслиги;

тўртинчидан, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш бўйича кўрилаётган чоралар самарали натижа бермаётганлиги;

бешинчидан, юқоридиги камчиликлар жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш ва қонун устуворлигини таъминлашга салбий кўрсатаётлиги.

Давлатнинг маҳалла фаолиятини ташкил этиш ва амалга оширишида давлат ёрдамини кўрсатилишини таъминлаш мақсадида Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги ташкил этилди.

¹² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 20 январдаги Олий Мажлисга мурожаатномаси.

Шунингдек Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.01.2022 йилдаги «2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сон Фармонида Маҳалла институти фаолиятининг самарадорлигини ошириш, уни жамоатчилик бошқаруви ва назоратининг таянч бўғинига айлантириш, ҳудудлардаги ижтимоий-иқтисодий муаммоларни жойида ҳал этиш мақсадида маҳаллалар ваколатларини кенгайтириш, уларнинг молиявий мустақиллигини кучайтириш, фуқароларнинг ўз маҳалласи ҳаётидаги иштирокини ҳамда давлат органлари ва маҳаллалар ўртасида тўғридан-тўғри алоқани таъминлаш, маҳаллаларда аҳоли билан ишлашга қаратилган жараёнларни рақамлаштириш белгилаб берилди.¹³

Айнан ушбу фармон ва қарорлар ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларининг жамоатчилик билан ҳамкорлигини такомиллаштиришга хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатдан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196 сон Фармонида ички ишлар органларининг таянч пунктлари негизида маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканларини босқичма-босқич ташкил этилиши қуйидаги тартибда белгиланди¹⁴:

- маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканида ички ишлар органларининг тегишли соҳавий хизматлари, Миллий Гвардия ва бошқа давлат органларининг мувофиқлаштирилган фаолияти ташкил этилади;

- маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканида жиноятчиликка қарши курашиш ишларини тизимли ташкил этиш ва мувофиқлаштириш вазифаси ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларига юкланади;

- ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларига масофадан туриб мурожаат юбориш ва уни кўриб чиқиш жараёнини кузатиш, аҳоли билан ўзаро тезкор мулоқотни йўлга қўйиш “Smart маҳалла” ахборот дастури асосида ташкил этилади;

¹³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.01.2022 йилдаги «2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сон Фармони//<https://lex.uz/docs/5841063>.

¹⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196-сонли Фармони// URL: <http://www.lex.uz>.

- жойлардаги вилоят ички ишлар органлари раҳбарлари томонидан ҳар ой якуни бўйича аҳолига Интернет тизимидаги ахборот ресурслари орқали ҳудуддаги криминоген вазият юзасидан “профилактик огоҳлантирув мурожаат” қилиб бориш амалиёти жорий этилади.

Эркин демократик давлат ва фуқаролик жамиятида инсон тинч, осойишта ва фаровон ҳаёт кечирishi учун, аввало, унинг ҳуқуқ, эркинлик ва қонуний манфаатлари ҳар қандай тажовузлардан ҳимояланган бўлиши шарт. Шу боис, инсонни улуғлаш, унинг ҳуқуқ, эркинлик ва қонуний манфаатларининг ҳимоясини таъминлаш асосий қадриятга айланган, шу боисдан ҳам фуқароларнинг ҳар қандай тажовузлардан ҳимоялаш, уларни ҳуқуқбузарликлардан жабрланиб қолишини олдини олиш долзарб аҳамиятга эга вазифалардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сон Фармони жамоат хавфсизлиги концепцияси қабул қилинди ва унинг асосий вазифалари белгилаб берилди. Фармонда 2022-2025 йилларда Ўзбекистон Республикасида жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизимини ривожлантириш стратегиясини 2022 йилда амалга ошириш бўйича қабул қилинган йўл харитасида профилактика инспекторларининг фаолиятини такомиллаштиришга оид тадбирлар белгиланганлигининг ўзи алоҳида эътибор қаратилаётганлигидан далолат беради. Шу ўринда таъкидлаш лозимки, айнан ушбу Фармон билан профилактика инспекторларининг ҳудуд ва хизмат билан боғлиқ бўлмаган ишларга жалб этмаслик тартиби билан бирга уларнинг 22 та асосий вазифалари белгилаб берилди¹⁵.

Ушбу вазифаларнинг алоҳида томони шундаки ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларининг ҳамкорлигининг йўналишлари ўз ифодасини топган. Хусусан, профилактика инспекторининг бириктирилган ҳудудда ваколатли давлат органлари ва ташкилотларнинг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича фаолияти натижаларини умумлаштириш ва ягона ахборот-таҳлил тизимида киритилишини таъминлаш фаолиятида ўз навбатида жамоатчилик билан ҳамкорликда амалга оширилган ишлар натижалари таҳлил қилиниши

¹⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сон Фармони// URL: <http://www.lex.uz>.

бошқа субъектлар билан ҳамкорлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги “ИИОларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5050-сонли Қарори профилактика инспекторларининг фаолитида муҳим аҳамият касб этади. Ушбу қарор билан маҳалла ҳуқуқ-тартибот маскани низоми қабул қилинди. Таъкидлаш лозимки, профилактика инспекторлари хизмат кўрсатиш ҳудудида “Хавфсиз хонадон”, “Хавфсиз ҳовли” тизими асосида ҳар бир оила ва хонадондаги муҳитни, ундаги ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ўрганган ҳолда уларни бартараф этиш борасида давлат органлари ва маҳалла фуқаролар йиғинлари билан ҳамкорликдаги манзилли тадбирларни амалга оширишлари тартиби жорий этилди. Маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканларининг ташкил этилиши жиноятчиликка қарши курашиш ишларини тизимли ташкил этиш ва мувофиқлаштиришда муҳим аҳамият касб этади, ўз навбатида жиноятларнинг ҳар қандай кўринишларини олдини олишда муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг 2017 йил 12 июлдаги “Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 151-сонли буйруғи асосида ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларининг жамоатчилик билан ҳамкорлигини ташкил этишнинг асосий йўналишлари ва қоидалари белгилаб берилди.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, ҳуқуқий асосларнинг мукамал бўлиши ҳар қандай фаолият шу жумладан жамоатчилик назоратининг ҳам сифатини оширишга хизмат қилади ва керакли натижаларни беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Забелов. С.М. Взаимодействие органв внутренних дел с трудовым коллективами и общественностью в охране общественного порядка и профилактики правонарушений-Минск.1997-С-7.
2. Кричёк .Е.В. Организациооного-правовой механизм обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина в условиях взаимодействия полиции и институтов гражданского общество в Российской Федерации Дис. Д-ра юрид наук-МАкадемия управления Министерство внутренних дел Российской Федерации-2014. С-403.

3. Ички ишлар органларининг профилактика хизмати фаолияти: Дарслик / И. Исмаилов, М.З. Зиёдуллаев, Ж.С.Мухторов ва бошқ. Масъул муҳаррир Ш.Т. Икрамов. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – 636 б.
4. Тошев Б. Нодавлат ноижорат ташкилотлари ва бошқа жамоат тузилмалари фаолиятини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари // Ҳуқуқ-Право-Law. – 2002. – № 4. – Б. 54-56.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 февралдаги ПҚ-3528-сон Қарори.
6. Тартиб-интизом ва масъулиятни кучайтириш, жиноятчиликнинг олдини олиш муҳитини мустаҳкамлаш – ҳуқуқбузарлик профилактикаси самарадорлигининг асосий омилидир // URL: <http://xs.uz> (Халқ сўзи, 15.11.2017).

